

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING FANGA OID KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKILLANTIRISHDA KOGNITIV FAOLIYATNING O‘RNI

Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ch va maxsus ta‘lim metodikalari kafedrasini mudiri f.f.n. dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029769>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchining ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakillantirishda kognitiv texnologiya va usullardan samarali foydalanish yo‘llari berilgan. O‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ularning bilim ko‘nikmalarini rivojlantirishda ta‘lim mazmuni bilan birga kognitiv o‘qitish usullari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kommunikasiya, kognitiv, metod, texnologiya, ona tili, lingvistika, o‘quvchi, o‘qituvchi, maktab, dars, ta‘lim, nutq.

Ta‘lim - bu keng tushunchaga ega bo‘lib, bilim, malaka va ko‘nikmaga ega bo‘lish. Hozirgi zamonamizda ta‘lim o‘z mazmuni bilan o‘quvchilarga bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakillantirish bilan birga, o‘quvchilarimizga milliy qodiriyatlarimizga asoslangan ta‘lim berish talab etilmoqda. Dunyo madaniyati va ta‘lim-tarbiya berishning ilg‘or tajribalaridan samarali foydalangan holda tarbiyalangan, bola shaxsini rivojlantirgan, uni mustaqil muloqot qilishga yo‘naltirgan, ilmiy bilimga ega bo‘lgan shaxsni shakillantirish kerak. Zamonaviy ta‘lim tizimi kognitiv bilimlar sohasidagi yutuqlarni hisobga olish bilan birga o‘qitishning uslublarini o‘zgartirishni talab qiladi va o‘quvchilarning kognitiv-kommunikativ tajribasini oshiradi. O‘qish jarayonida dunyoning lingvistik tasvirini o‘zgartiradigan ma‘lumotni olish, qayta ishlash va konseptualashtirish usuli ko‘rsatiladi. Ushbu masalani hal qilish orqali o‘quvchilarning ona tili darslarida kognitiv-kommunikatsiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kognitivizm asosiy tushuncha-bu bilish jarayonlarning majmui bo‘lib, ong, fikrlash, e‘tibor, xotira, gapirish, xabardorlik va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlar ma‘lumotlarni qayta ishlaydi. Kognitiv vositalar bilim, fikrlash, miyaning ong-sezimplari va funksiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotni oladi, his-tuyg‘ularni aks ettiradi va ularning ishlashini ta‘minlaydi.

Kognitiv ta‘lim texnologiyasi-bu zamonaviy axborot jamiyatida hayotga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo‘lgan kognitiv sxemalar tizimini shakllantirish orqali bolaning atrofdagi dunyoni tushunishini ta‘minlaydigan individual yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasi.

Kognitiv o‘qitish texnologiyasining pedagogik tamoyillari o‘qituvchining faoliyat yo‘nalishini belgilaydi:

- bilimlarni uzatish o‘rniga-ularni tushunish va qayta ishlash usullarini o‘rgatish;
- normalar va qoidalarni etkazish o‘rniga - hodisalar va harakatlarga qiymat munosabatini shakllantirishga yordam berish;
- dastlabki assimilyatsiyani nazorat qilish o‘rniga - bilimlarni amaliy qo‘llash va ijodiy rivojlantirish uchun vaziyatlarni yaratishdan iborat.

Ushbu texnologiyaning asosiy xususiyatlari shundaki, u kognitiv pedagogika asosida ishlab chiqilgan va axborot bilan individual o‘zaro ta’sir muammosini hal qilish, idrok etish, qayta ishlash, saqlash, qo‘llashga mo‘ljallangan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirish imkoniyatini beradi. O‘quv, kognitiv, axborot, shaxsiy o‘zini takomillashtirish, tashqi ma’lumotlarni aqliy idrok etish va qayta ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kognitiv o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirish bu:

- o‘quv ma’lumotlarini o‘zlashtirish uchun har xil xotira turlarini o‘rgatish;
- foydalanish jarayonida ma’lumot bilan aqliy harakatlar usullarini o‘zlashtirishi kerak.

Ushbu texnologiyaning asosiy maqsadi o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirish, etarli darajada mustaqil qaror qabul qilish, ma’lum bir bilim qatlamini o‘zlashtirish uchun javob beradigan kognitiv sxemalarni shakllantirishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida qo‘llanilishning maqsadi bo‘lsa fanning tizimli ilmiy mazmunini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirib boradi.

Kognitiv texnologiyaning asosiy vazifasi har bir o‘quvchi tomonidan qabul qilingan ma’lumotlarni tushunishi uchun sharoit yaratiladi. Ta’lim standarti talablariga muvofiq bilimlarni o‘zlashtirish va faoliyat usullarini shakllantiriladi. O‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetentsiyasi orqali turli manbalardan olingan ma’lumotlarni idrok etish qobiliyati, xulosa chiqarish, o‘z fikrlarini til normalari va mantiq qoidalariga muvofiq bayon qilish qobiliyati shakllanadi.

Kognitiv va rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini yangi, sifat bosqichiga ko‘tarishga xizmat qiladi. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash imkoniyatlarini namoyon qilishlari uchun qulay ijtimoiy pedagogik vaziyatlarni vujudga keltiradi. Natijada har bir o‘quvchining shaxsiy tajribasi, refleksiyalash faoliyati, tanqidiy fikrlash layoqati va ijodiy faolligini rivojlantirishga ko‘maklashadi¹ (R.Saparova 92 bet).

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda haqiqiy ma’lumotlar va baholash hukmlari o‘rtasida farq qilish, faktlar va taxminlarni farqlash, mantiqiy aloqa turlarini ajratish qobiliyati rivojlanadi. Ushbu maqsadlarning aksariyatiga erishishni texnologiyaning majburiy xususiyati bo‘lgan mavjud me’yor va mezonlar asosida aniqlash mumkin.

O‘quv jarayonini loyihalash o‘quvchilarning boshlang‘ich holatini tashxislashdan boshlanadi, uning ma’lumotlari asosida mos modelni tanlash mezonlaridan foydalangan holda ta’lim ta’sirining tizimi aniqlanadi. Adekvatlik modelning o‘quvchilar holati va o‘quv jarayonining maqsadlariga muvofiqqligini anglatadi. O‘qitish usullari, metodlari, shakllari va vositalari tanlanadi. Uni o‘rganish uchun diagnostika vositalari qo‘llaniladi, bu o‘quvchilarning yutuqlarini qayd etadi va ularning yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklarini aniqlashga imkon beradi.

Olingan ma’lumotlarga asoslanib, o‘qituvchi o‘quv modelini o‘zgartiradi, o‘qitish usullari, shakllari, texnikasi va vositalarini o‘zgartiradi va o‘quvchilarning o‘zgargan holatiga qarab modelni taqdim etadi. O‘zgartirilgan modelni qo‘llash natijalari yana tashxis qilinadi, bu yana modelni tuzatishga olib keladi va hokazo. Jarayon rejalashtirilgan o‘quv natijalariga erishilgunga qadar takrorlanadi.

Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning kognitiv natijasiga erishish uchun, birinchidan, o‘qituvchining bilimdonligi, maktabda o‘qitishning maqsadi, ta’lim-tarbiya vazifalari, tarkibi va mazmunin to‘liq bilishi, ikkinchidan, dars va darsdan tashqari

mashg‘ulotlarni to‘g‘ri loyihalash va modelni yaratish kerak. Ularga g‘oyaviy - siyosiy va odob-axloqiy ta‘sir ko‘rsatishning usullarini, amalda ulardan to‘g‘ri foydalanishni bilgan va uni yetarli qilib olishi katta ahamiyatga ega.

Ona tilini o‘qitish metodikasi uslubiy fan sifatida boshlang‘ich ta‘lim standartlarida belgilangan vazifalar asosida mashg‘ulotlar olib boriladi. O‘quvchilarning fikrlash iqtidorini kengaytiriladi, erkin fikrlash qobiliyatini oshiriladi, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma shaklda aniq ifoda etishi shakllantiriladi, jamoa bilan erkin muloqot qilishni o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirilishi bilan bog‘liq muhim metodikalarni ishlab chiqadi² [Pirniyazova A.Q., va boshqalar 9 bet].

Ta‘limning mazmuni insoniyat asrlar davomida to‘plagan bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi bilan birga, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati va o‘z qobiliyatlarining rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan intilishni o‘z ichiga olishi kerak. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ularning bilim ko‘nikmalarini rivojlantirishda ta‘lim mazmuni bilan birga kognitiv o‘qitish usullari ham muhimdir.

Kognitiv o‘qitish metodlari murakkab bo‘lib, maktab oldida qo‘yilgan ko‘p murakkab o‘qitish vazifa va uning to‘g‘ri yechimlari bilan bog‘liq. Ammo hozirgi vaqitgacha ona tilini o‘qitishning innovatsion usullari yetarli darajada ishlab chiqilmagan va bu turli qiyinchiliklarga olib kelmoqda.

Faol qo‘llaniladigan “kognitiv metod” so‘zi o‘qitishning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishish, asosni o‘zlashtirishda nazariy va amaliy faoliyatni bildiradi. O‘quv usuli deganda, ta‘lim olish jarayonida o‘qitish va o‘qituvchilarning kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan hamkorligi tushuniladi. O‘qitish jarayonida kognitiv harakat usullari o‘quvchilarning o‘zlashtirishi qanday bo‘lishini belgilaydi.

Boshlang‘ich ta‘limni maktab ta‘limining keyingi barcha bosqichlaridan keskin ajratib ko‘rsatadigan o‘ziga xos tizimli xususiyatlari bor. Ushbu davrda ta‘lim faoliyati asoslari, kognitiv qiziqishlar va kognitiv motivatsiya, qulay ta‘lim sharoitida bolaning o‘zini o‘zi anglashi va o‘zini o‘zi qadrlashi shakllanadi. Shuning uchun bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kasbiy faoliyatga ilmiy yondashuvni o‘zlashtirishida boshlang‘ich sinf o‘quvchisi yoshining psixofiziologik xususiyatlarini tushunishi, o‘qitishning didaktik asoslarini (printsiplari, metodlari, usullari) bilishi, ona tilining lingvistik qoidalarini tushunishi, faoliyat nazariyasi masalalarida harakat qilishi kerak³ [Антонова Е.С., va boshqalar 7 bet].

Ta‘lim jarayonida muayyan maqsadga erishish uchun mo‘ljallangan o‘zgarishlarning ko‘pligi yangi o‘zgarishlar keltirib chiqaradi. Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning quyidagi yo‘nalishlari ona tilini o‘qitishning kognitiv tizimida o‘qituvchilarga ta‘lim berishning eng maqbul imkoniyatlariga qaratilgan holda tavsifa etiladi:

- 1) Ona tilini o‘qitishning og‘zaki usuli.
- 2) Ona tilini o‘qitishning ko‘rgazmali usuli.
- 3) Ona tilini o‘qitishning amaliy usuli.
- 4) Ona tilini o‘qitishning muammoli - tadqiqot va reproduktiv usuli.
- 5) Induktiv va deduktiv usuli.
- 6) Mustaqil ishlash usuli.
- 7) O‘quvchilarning o‘qish faoliyatini raqbatlantirishga qaratilgan usullar.
- 8) O‘qitishda nazorat qilish va o‘zini o‘zi nazorat qilish usuli.
- 9) Kitoblar bilan ishlash, nizom va boshqa hujjatlar bilan ishlash usuli.

Har bir mashg‘ulotga va darsdan tashqari mashg‘ulotga tayyorgarlik mashg‘ulotining maqsadini, ularning ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatni belgilashdan boshlanadi. O‘qitish materiallari mazmuniga mos ravishda o‘qituvchi ta‘lim-tarbiya darslarini amalda qo‘llashga rag‘batlantiradigan metodik qo‘llanmalarni tanlaydi va uning bu borada nazariy bilim darajasi va metodik qo‘llanmalar tizimini to‘liq o‘zlashtirishiga bog‘liq bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning birinchi bosqichi tichunchalarni shakllantirishdan iborat. Ikkinchi bosqich-o‘qituvchi bergan ma‘lumotlarni darslik va qo‘shimcha adabiyotlar bilan taqqoslab, bilimni kengaytiradi, mustahkamlaydi, erkin muloqot qiladi va tahlil qiladi.

Ona tilini o‘rganish natijasida o‘quvchilar o‘z fikrlarini grammatik jihatdan to‘g‘ri, metodik jihatdan ravshan, mazmunli, to‘g‘ri ifoda eta oladigan va imloviy jihatdan to‘g‘ri yoza oladigan bo‘lishiga erishadi. Ushbu o‘qitish fanning predmeti sifatida ona tilning o‘ziga xos xususiyatiga ega bo‘lib, o‘quvchini shaxs sifatida komil topshiga yo‘naltirilgan umumiy o‘rta ta‘lim berish vazifalari bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi⁴ [Utemuratov B. 29-bet].

O‘qituvchining nutq mahorati o‘quvchilarning bilim olishdan tasqaridagi vositalar va matnlarning mazmunini tushunishiga, ular yo‘zasidan erkin fikr yuritishga imkon beradi. O‘qituvchilar dars jarayonida o‘qitish materiallarini og‘zaki hikoya qilish bilan cheklanmasdan, ko‘rgazmali vositalardan ham foydalanadi. O‘quvchilarga to‘liq ta‘lim berishda kognitiv usullar, ko‘rgazmali qurollar, texnik vositalar, kompyuterlar o‘qituvchilarning yordamchilari bo‘lib xizmat qilsada, ular o‘quvchilarga berilayotgan ta‘lim-tarbiyaning ilgari mavjud bo‘lgan jonli o‘rnini egallay olmaydi.

O‘qituvchining o‘zi o‘quvchilarning o‘qish-o‘rganish va bilim olish ishini boshqaradi, unga rahbarlik qilishning metodik yo‘nalishlari va vositalarini o‘zlashtiradi. O‘quvchilarga o‘z ona tilini o‘qitishning maqsadi ta‘lim berish va bilimlarini qo‘llash bilan birga, ularni ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyalash bo‘yicha o‘z vazifalarini ham amalga oshiradi, g‘oyaviy-siyosiy tayyorgarligi, adob-axloqiy qiyofasi va madaniyatini shakllantiradi. Bu yerda o‘qituvchi ko‘proq materiallarni hikoya qilish rejimiga to‘liq o‘ziga xos bo‘lmagan tezlik bilan hikoya qiladi. O‘quvchilarning oldiga tegishli savollarni qo‘yadi va o‘qituvchining hikoyasi mantiqiy bo‘lishiga turtki beradi.

Kognitiv-kommunikativ usul-bu faol o‘rganish usullaridan biri bo‘lib, zamonaviy olimlar tomonidan o‘quvchilarning kognitiv qiziqish darajasiga ta‘sir ko‘rsatishda eng samarali usul hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitish metodikasini rivojlantirishning zamonaviy bosqichi ongli-kommunikativ yondashuvni ta‘minlaydi. Uni o‘quv jarayonida qo‘llashda muloqotni o‘rganish, til haqidagi ma‘lumotlar tizimini ongli ravishda bilish, o‘quvchining bilim qobiliyatlarini rivojlantirish va faollashtirish bilan birlashadi. O‘qitishda ushbu usul lingvodidaktik tamoyillarni amalga oshiradi. Ushbu tamoyillar darsining strategiyasi va taktikasini, umuman ona tilini o‘qitish tizimini belgilaydi.

Umumta‘lim maktab o‘quvchilarining zamonaviy tilning lug‘ati va undan foydalanish sohalari to‘g‘risida g‘oyalarini shakllantiradi. O‘quvchilarning lingvistik va kommunikativ kompetentsiyalarini kengaytiradi. Til sohasidagi o‘quv va nutq ko‘nikmalarini takomillashtirib, ularning bilim faoliyati va ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalaydi.

Ona tilini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning kognitiv analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga kommunikativ-dialogik o‘qitish usulining yo‘nalishi, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash va introspeksiya ko‘nikmalarini shakllantiradigan vazifalar tizimida aks ettirish qobiliyatida amalga oshiriladi. O‘quvchilar o‘z faoliyatida topshiriqlarni bajarishning qo‘lay

yo‘llarini, uning ma’nosini tushunishadi. Dars jarayonida o‘quvchilar tomonidan yangi materialni o‘rganish jarayonini belgilab, so‘z boyligini o‘rganish va nutqning rivojlanishi o‘rtasidagi munosabatni mustahkamlashga yordam beradi. Nutq faoliyatini o‘qitish lingvistik materialni o‘rganish asosida amalga oshiriladi.

Maktab ta’limini modernizatsiya qilish, ona tilida yangi ta’lim standartlarini qabul qilish, og‘zaki o‘quv stsenariysini tanlashi kognitiv usuldan samarali foydalanishni talab etadi. Zamonaviy maktab sharoitida o‘quv jarayoni maktab o‘quvchilari uchun yangi til materiallarini o‘zlashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ona tilni ongli ravishda o‘qitish g‘oyasi birinchi o‘ringa chiqdi. Bunday o‘rganish bolaning til sohasidagi yangi bilimlarni to‘liq idrok etishi va tushunishini anglatadi. Yangi bilimlarni o‘zlashtirishda kognitiv yondashuvga tayanish o‘qitishga yordam beradi. Ushbu yondashuv til materialini o‘zlashtirishga va uni chuqur tushunishga qaratiladi.

Strategiyani tanlashda o‘quvchining mustaqilligi lingvistik va kommunikativ - kognitiv muammolarni hal qilish jarayonida namoyon bo‘ladi. Bunday vazifalar muammoli vaziyatlarni yaratishga qaratilgan mashqlarga mos keladi. Masalan, matnda nutqning yangi qismini, uning belgilarini aniqlash, ushbu tavsifdan so‘zning leksik ma’nosini aniqlash kerak bo‘ladi. Bunday vazifalar o‘quvchilarning to‘plangan tajribasini faollashtiradi, til hodisalarini taqqoslash va tahlil qilishga undaydi, antitsipatsiyani, ehtimollikni bashorat qilishni rivojlantiradi.

Shunday qilib, boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning zamonaviy metodologiyasida, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda, bizning fikrimizcha, turli xil yondashuvlar orasida chuqur o‘rganilmagan ustuvor kognitiv yondashuv sifatida ajralib turadi. Ushbu yondashuv til bilimlarini mustahkam shakllantirishga yordam beradi, chunki u boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan o‘quv materiallarini ongli ravishda o‘zlashtirishga asoslanadi. Til haqidagi umumiy nazariy bilimlar asosida nazariy tushunchalar va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi. Og‘zaki va yozma nutqda tilni ongli ravishda ishlatish bo‘yicha shakllangan tajriba o‘quvchilarga tilni o‘rganish jarayonida yuzaga keladigan turli xil qiyinchiliklarni samarali engishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar, Monografiya. – Toshkent: Science and innovation, 2024. -186 bet.
2. Pirniyazova A.Q., Pirniyazov Q., Bekniyazov Q. – Baslawish klaslarda ana tilin oqituv metodikasi – Toshkent: 2017. -280 bet.
3. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы) учебник, – М.: Академия, 2014, 464 стр.
4. Utemuratov B. Baslawish klaslarda ana tilin oqituv metodlari, o‘quv qo‘llanma – Nukus: - Qoraqalpog‘iston, 2017, 54 bet.